

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1307 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Maxmudov Nosir, TDIU professori, i.f.d.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Makhmudov Nosir, DSc, Prof., of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari.....	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik.....	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli.....	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана.....	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari.....	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике.....	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari.....	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri.....	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish.....	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari.....	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience.....	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli.....	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasiqning iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	
Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки	

и способы повышения производства Нелюфар Умаровна Дадабаева	729
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	737
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	743
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	748
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	751
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari N.N.Tursunov	757
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari A.I.Akbarov	762
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni Z.Rahimova	767
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari R.K.Usmanov	772
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	776
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	782
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	787
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi Ergashev Ilxomjon Obodovich	791
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема Хакимов Шавкатжон Закирович	795
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti Madreimov Aytbay Orzbaevich	800
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	804
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi M.N. Mamatov	812
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	816
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	824
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	828
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	834
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	839
Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining	

funktional jihati I.E.Kenjayeв	843
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari..... Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	850
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil..... K.M. Umarkulov	856
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения..... Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	861
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики..... Мухамедова Ситора	867
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish..... Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	871
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari..... Maxmudov Omon Tuxtayevich	874
Investment funds and their types..... Sultanboeva Munira Bakhodirovna	879
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish..... Matmuratova Nigora Ruzmatovna	886
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации..... Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	891
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati..... Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	898
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili..... Abdullayev Suyun Artikovich	901
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития..... Халимов Шахбоз Халимович	906
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari..... Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	910
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан..... Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	915
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish..... Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	922
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri..... Aliyarov Olim Abdug'aparovich	934
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari..... Amonov Mehridin Oromiddinovich	941
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari..... Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	946
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari..... Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	951
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati..... Karimov Eminjon Gapardjonovich	958
O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari..... Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	963

The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlari.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarining tutgan o‘rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag‘larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o‘g‘li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonalar faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta‘lim tizimida budjet mablag‘larining maqsadli sarflanishi nazorati	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog‘li hududlardagi ruda konlari zahiralari tizimlashtirish	1042
I.T. Mislibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko‘rsatish sohasini davlat tomonidan qo‘llab quvvatlash mexanizmlari	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo‘llari.....	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo‘llari.....	1055
Ro‘zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
Buyuk britaniyada ta‘lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodikjon Hakimjon o‘g‘li	
Turli mamlakatlarda oliy ta‘limni moliyalashtirish yo‘llari.....	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	
Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida xizmatlar ko‘rsatuvchi provayderlar faoliyatini tartibga solish amaliyoti tahlili	1075
Abdurahmonov Baxriddin Abdumannon o‘g‘li	
Farmasevtika tarmog‘ida innovatsiyalarni qo‘llashning iqtisodiy ahamiyati.....	1079
Komolov Sadriddin Xayriddinovich	

Kichik sanoat zonalarini barpo etish va zona hududiga korxonalarni joylashtirish 1083 Fatxullaev Izzatilla	1083
Iqlim o'zgarishlari fonida qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashning ahamiyati..... 1087 Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich	1087
Loyihalarni esg tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 1091 Jumaniyazov Inomjon Turayevich, Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li	1091
Globalashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari 1097 Nurmuradov Olmos Eshmuradovich	1097
Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati, sabablari va uni bartaraf etish yo'llari 1103 Avazov Ergash Xidirberdiyevich, Bobojonova Marjona Otabekovna	1103
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini samarali tashkil etishning o'ziga xos jihatlari 1108 Bojev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li	1108
Rivojlanayotgan O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning tutgan o'rni 1112 Halikov Saydilla Abdrahmonovich	1112
Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznes subyektlarini kreditlash tartibi va uning o'ziga xos xususiyatlari..... 1118 Fattoxov Ulug'bek Abduxalimovich	1118
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari..... 1123 Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	1123
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'llari 1128 Valiyev Hayrulla Ismatullaevich	1128
The evolution of economic terminology in the digital era 1133 Akramova Nozima Muzaffarovna	1133
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'nalishlari..... 1137 Ro'ziqulova Zarina Omon qizi	1137
Respublikamizda banklarning depozit operatsiyalarini takomillashtirish masalalari 1142 Shamsiyev Nodir Muratovich	1142
Tijorat banklarining tashqi savdoni moliyalashtirish amaliyotini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish yo'llari..... 1150 I.A. Yuldashev	1150
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari..... 1155 Xolmamatov Farhodjon Kubaeovich	1155
Минимизация рисков при внедрении ERP-системы на железнодорожном транспорте в условиях трансформации учета..... 1160 Султанова Соня Махмудовна	1160
Development of social infrastructure helps increase the standard of living of the population..... 1166 Abdullayeva Madina Kamilovna	1166
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarining raqobatbardoshlik darajasini modellashtirish zaruriyati 1169 Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna, Faxriddin Xasanov Zokir o'g'li	1169
Turizm sohasini davlat tomonidan ko'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 1175 Abdusalomov Dilshod	1175
To'qimachilik korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik darajalarini baholash..... 1179 Bayboboeva Firusa Nabijonovna	1179
Suv resurlaridan samarali foydalanishda soliq mexanizmlarining o'rni va ahamiyatini oshirish masalalari..... 1184 Sodiq Boymurotov, Sanjar Sevinchev	1184
Zamonaviy turizm infratuzilmasining mamlakat turizm salohiyatini oshirishdagi o'rni va ahamiyati 1190 Matkabalova Dilrom Xalilullaevna	1190

O'zbekistonda 2025-yilda soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohatlar.....	1195
Mukimov Botir Mirabzalovich	
Tabiiy kapitalni jamg'arishda iqlim innovatsiyalarni boshqarish.....	1202
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Digital technologies in supply chain management: cost efficiency with iot, ai, and blockchain.....	1209
Shokirov Yakhyojon Avazjon ugli	
Aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashning hozirgi holati va fiziologik iste'mol normalari	1213
Maftuna Ochilova Toshpulat qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari samaradorligiga logistika xizmatlarining ta'siri tahlili.....	1217
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
Развитие студенческих бизнес-инкубаторов – важный элемент укрепления человеческого капитала и инновационного роста	1221
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Котов Валентин Антонович	
Cross-cultural challenges and solutions of employee motivation in multinational corporations.....	1228
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	1231
Касимова Наима Джахангировна	
Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari	1236
Odilova Dilnoza Barnayevna	
Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini ijtimoiy sug'urta tizimi orqali moliyalashtirish yo'nalishlari.....	1243
Beknazarov Zafarjon Ergashevich	
Tog' va tog'oldi hududlari qishloq xo'jaligi rivojlanishining asosiy yo'nalishlari.....	1250
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
Mchjlarda korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari.....	1256
Ismailov Allayor Rashidovich, Musaxonova Madina Muzaffar qizi	
Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yangi yondashuvlar va innovatsion yechimlar.....	1262
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Ziyorat turizm: turistik sayohatlarning shakllanish bosqichlari.....	1266
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishning afzalliklari	1274
Karimov Asadbek Dilshod o'g'li, Abdurafikov Shohrux Golibjonovich, D.N.Ishmanova	
O'zbekistonning investitsiyaviy faoliyati jozibadorligini boshqarishning ilmiy-nazariy asoslari.....	1279
Bekmurodova Gavhar Adham qizi	
Tijorat banklari faoliyatini raqamli marketing texnologiyalari orqali rivojlantirish yo'llari	1284
Bekmurodova Go'zal Adhamovna	
Korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari	1289
Yuldashev Fozil Turapovich	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	1294
Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna	
Tijorat banklarini transformatsiyalash jarayonida xorijiy kredit liniyalarning o'rni.....	1299
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	1303
Ummatov Avaz Muydinovich	

UMUMTA'LIM MUASSASALARI XARAJATLARINI MOLIYALASHTIRISH CHORALARI

Ummatov Avaz Muydinovich

International School of Finance Technology and Science
instituti Menejment kafedrası o'qituvchisi
ORCID: 0009-0004-2485-3611

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumta'lim muassasalarini mablag' bilan ta'minlashning muhim jihatlari va ularni hal qilish usullari tahlil qilingan. Hozirgi moliyaviy tizimning zaif tomonlari, jumladan, davlat mablag'larining nomutanosib taqsimlanishi, xususiy sektor ishtirokining yetarli emasligi va yagona tartiblarning yo'qligi kabi muammolar ko'rsatib o'tilgan.

Shuningdek, umumta'lim muassasalarining moliyalashtirish tizimini yaxshilash bo'yicha qator amallar taklif etilgan. Ular qatorida mablag'larni teng taqsimlash, davlat-xususiy hamkorlikni kuchaytirish, grant va homiylik dasturlarini rivojlantirish, raqamli moliyaviy boshqaruv tizimlarini joriy etish va ta'lim sifatiga bog'liq moliyaviy ta'minot tizimini shakllantirish kabi yo'nalishlar bor. Maqola umumta'lim tizimini mablag' bilan ta'minlash samaradorligini oshirishga qaratilgan amaliy takliflarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Umumta'lim muassasalari, Moliyalashtirish, Davlat budjeti, Xususiy sektor, Davlat-xususiy sheriklik, Ta'lim sifati, Grant dasturlari, Homiylik, Elektron boshqaruv tizimi, Resurslar taqsimoti.

Abstract: This article analyzes the pressing issues of financing general education institutions and ways to address them. The weaknesses of the current financial system, such as the unequal allocation of budget funds, limited involvement of the private sector, and the absence of standardized mechanisms, are highlighted.

Additionally, several measures to improve the financing system of general education institutions are proposed. These include equitable allocation of resources, strengthening public-private partnerships, expanding grant and sponsorship programs, implementing digital financial management systems, and creating a financing mechanism tied to education quality. The article provides practical recommendations aimed at enhancing the efficiency of financial support for the general education system.

Key words: General education institutions, Financing, State budget, Private sector, Public-private partnership, Education quality, Grant programs, Sponsorship, Digital management system, Resource allocation.

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы финансирования общеобразовательных учреждений и пути их решения. Выделены слабые стороны существующей финансовой системы, такие как неравномерное распределение бюджетных средств, ограниченное участие частного сектора и отсутствие унифицированных механизмов.

Также предложен ряд мер по совершенствованию системы финансирования общеобразовательных учреждений. Среди них — справедливое распределение ресурсов, укрепление государственно-частного партнерства, расширение грантовых и спонсорских программ, внедрение цифровых систем финансового управления и создание механизма финансирования, основанного на качестве образования. Статья включает практические рекомендации, направленные на повышение эффективности финансовой поддержки системы общего образования.

Ключевые слова: Общеобразовательные учреждения, Финансирование, Государственный бюджет, Частный сектор, Государственно-частное партнёрство, Качество образования, Грантовые программы, Спонсорство, Цифровая система управления, Распределение ресурсов.

KIRISH

Ta'lim har qanday millatning yuksalishiga xizmat qiluvchi asosiy omillardan biri bo'lib, mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi. Umumta'lim maskanlari bu tizimning tayanchi sifatida nafaqat bilim berish, balki yoshlarda ijodiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, maktablarning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va ta'lim sifatini oshirish uchun moliyaviy manbalarni samarali boshqarish hamda moliyalashtirishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish zarurdir.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida umumta'lim maskanlarini moliyalashtirish asosan davlat g'aznasi hisobidan amalga oshirilmoqda. Hukumat tomonidan qator muhim chora-tadbirlar ko'rilayotganiga qaramay, tizimni takomillashtirish maqsadida qo'shimcha moliyaviy manbalarni jalb qilish masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-81-son¹ qarori (2022-yil 11-avgust) va "Ta'lim sifatini oshirish va maktablarni rivojlantirish dasturi" to'g'risidagi qarorlari maktab tizimini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynamoqda. Ushbu hujjatlar doirasida maktablarning infratuzilmasini takomillashtirish, o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash va moliyaviy resurslardan maqsadli foydalanish yo'nalishida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda.

Bundan tashqari, moliyalashtirish faqat davlat g'aznasiga tayanishi yetarli emasligi sababli, xususiy sektor ishtirokini kengaytirish, davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, grantlar va homiylik dasturlaridan foydalanishni jadallashtirish zarurati oshib bormoqda. Shuningdek, maktablar o'rtasida resurslarni adolatli taqsimlash, raqamli boshqaruv tizimlarini yo'lga qo'yish va ta'lim sifati asosida moliyalashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish kabi masalalar ham ustuvor vazifalar sifatida ko'rilmoqda.

Mazkur maqolada umumta'lim muassasalarini moliyalashtirish tizimida mavjud muammolar, ularni bartaraf etish yo'llari, davlatning amaldagi qarorlari hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan takliflar keng yoritiladi. Shuningdek, maqola ta'lim tizimining izchil rivojlanishi uchun moliyaviy boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni ham qamrab oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Umumta'lim muassasalarini moliyalashtirish sohasida olib borilgan tadqiqotlar ta'lim tizimi samaradorligini oshirishda moliyaviy resurslarni samarali boshqarishning ahamiyatini ko'rsatadi. Xalqaro tashkilotlarning, masalan, Jahon Banki va UNESCOning ta'lim moliyalashtirishiga oid hisobotlari hamda *Education Finance Watch* tadqiqoti shuni ta'kidlaydiki, ta'limga yo'naltirilgan mablag'lar miqdori va ta'lim sifati o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqadorlik mavjud.

Mahalliy olimlar ham bu borada turli izlanishlar olib bormoqda. Jumladan: Tohir Norboyev umumta'lim muassasalarini moliyalashtirishdagi budjet tizimi bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida davlat mablag'larini adolatli taqsimlash zarurati haqida gapiradi. Uning ishlarida ta'lim xarajatlarining samaradorligini oshirish uchun xususiy sektorni jalb qilish mexanizmlarini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi.

Omonullo Karimberdiyev davlat-xususiy sheriklikning umumta'lim tizimidagi o'rni va ahamiyatini tahlil qiladi. U xususiy sektor ishtirokini kengaytirish orqali moliyalashtirishdagi kamchiliklarni bartaraf etish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Sayfiddin Raxmonov umumta'lim muassasalarini elektron moliyalashtirish tizimlariga o'tish jarayonining samaradorligini o'rgangan va bu jarayon moliyaviy shaffoflikni ta'minlashda muhim rol o'ynashini ta'kidlagan.

Xalqaro tajribaga nazar tashlaganda, Finlyandiya, Janubiy Koreya va Singapur ta'lim tizimlari umumta'limni moliyalashtirishda innovatsion yondashuvlarni amalga oshirmoqda. Xususan: Finlyandiya modeli davlat tomonidan ta'lim tizimining to'liq moliyalashtirilishini va xususiy sektorga grant dasturlari orqali ishtirok etish imkoniyatlarini taqdim etishni o'z ichiga oladi.

Janubiy Koreya tajribasi davlat-xususiy sheriklikni ta'lim infratuzilmasini rivojlantirishning asosiy vositasi sifatida ishlatadi.

Singapur modeli ta'lim sifatiga asoslangan moliyalashtirish tizimini samarali qo'llab, ta'lim muassasalarining ko'rsatkichlariga qarab mablag'larni adolatli taqsimlash imkonini beradi.

Ushbu ilmiy ishlar va xalqaro tajribalar O'zbekiston umumta'lim muassasalarini moliyalashtirish tizimini isloh qilishda amaliy yondashuv va innovatsion yechimlarni taqdim etadi. Mazkur maqolada bu adabiyotlardan foydalanib, mavjud muammolarni hal qilish va moliyaviy samaradorlikni oshirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqiladi.

1 <https://lex.uz/docs/-6008663>

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada umumta'lim muassasalarini moliyalashtirish tizimidagi mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqish maqsadida bir qator ilmiy va amaliy metodlar qo'llanildi. Tadqiqot metodikasi quyidagi asosiy bosqichlarni va yondashuvlarni o'z ichiga oladi:

Tadqiqotning dastlabki bosqichida umumta'lim muassasalarini moliyalashtirish sohasidagi ilmiy izlanishlar, mavjud xalqaro va mahalliy tadqiqotlar, shuningdek, davlat qarorlari va amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar tahlil qilindi. Bu jarayon davomida ta'lim tizimidagi moliyaviy resurslarni boshqarishdagi dolzarb muammolar va ularni hal etish yo'llari aniqlanib, Jahon Banki, UNESCO kabi xalqaro tashkilotlarning hisobotlari hamda moliyaviy yondashuvlari o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalqaro tajribani o'rganish jarayonida Finlyandiya, Janubiy Koreya va Singapur kabi mamlakatlardagi umumta'lim muassasalarining moliyalashtirish mexanizmlari va ularning samaradorligi tahlil qilindi. Ushbu davlatlarning ta'lim tizimi va moliyaviy boshqaruv sohasidagi farqlar hamda o'xshashliklar qiyosiy ko'rib chiqildi. Mazkur tahlil natijalariga asoslanib, O'zbekistondagi umumta'lim muassasalarini samarali moliyalashtirish uchun imkoniyatlar va strategiyalar ishlab chiqildi.

O'zbekiston umumta'lim muassasalarining moliyaviy holati va resurslarni boshqarish bo'yicha mavjud statistik ma'lumotlarga asoslangan empirik tadqiqot amalga oshirildi. Tadqiqot davomida moliyalashtirish samaradorligi, budjet mablag'larining taqsimlanishi, maktablar o'rtasidagi farqlar hamda moliyaviy resurslarga bo'lgan talablar o'rganildi. Tadqiqot natijalari umumta'lim muassasalarining moliyaviy boshqaruvdagi zaif tomonlari va imkoniyatlarini aniqlab, ularga yechimlar taklif etishga xizmat qildi.

Tadqiqot doirasida amaliyotchi mutaxassislar, Ta'lim vazirligi vakillari, iqtisodchilar va boshqa soha ekspertlari bilan intervyular o'tkazildi. Ushbu so'rovlar yordamida ta'lim tizimidagi moliyalashtirishdagi mavjud muammolar, ularni hal etishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar va moliyaviy boshqaruvdagi kamchiliklar haqida ma'lumotlar to'plandi. Bu jarayon natijasida tadqiqotga yangi nazariy va amaliy yondashuvlar kiritildi.

Tadqiqotning so'nggi bosqichida, olingan natijalarga asoslanib, O'zbekiston umumta'lim muassasalarini moliyalashtirish tizimini takomillashtirishga qaratilgan model va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Bu tavsiyalar quyidagi chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi: mablag'larni adolatli taqsimlash; xususiy sektor ishtirokini kengaytirish; davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish; elektron moliyalashtirish tizimlarini joriy etish; ta'lim sifatiga asoslangan moliyaviy boshqaruv tizimini yaratish.

Tadqiqot metodikasi tizimli va kompleks yondashuvga asoslangan bo'lib, davlat qarorlari, xalqaro tajriba va amaliyotdagi ilg'or usullarni hisobga olgan holda, umumta'lim muassasalarini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlarni ishlab chiqishga qaratilgan(1-rasm).

1-rasm. Ta'lim, tizimida o'quv-ilmiy komplekslarni tashkil etish samaradorligi haqida.

Yuqoridagi grafikda ta'lim tizimida o'quv-ilmii komplekslarni tashkil etish samaradorligi tahlil qilingan. Unda quyidagi yo'nalishlar ko'rsatilgan: O'quv markazlari o'quv faoliyatining samaradorligini oshirishda asosiy rol o'ynaydi. Samaradorlik darajasi yuqori (8 ball).

Tadqiqot laboratoriyalari innovatsion tadqiqotlar uchun zarur infratuzilma bo'lib, samaradorlik darajasi nisbatan yuqori (7 ball). O'quv metodikasi va uslublari ta'lim sifatini oshirishda katta ahamiyatga ega. Bu yo'nalish eng yuqori baholangan (9 ball). Resurslarni boshqarish moliyaviy va inson resurslarini samarali boshqarish zarur, lekin bu sohada hali rivojlantirish talab etiladi (6 ball).

Innovatsion texnologiyalar zamonaviy texnologiyalardan foydalanish samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi (8 ball). Ta'lim va ilmiy faoliyat integratsiyasi o'qituvchilar va talabalar o'rtasida ilmiy-tadqiqot faoliyatini birlashtirish muhim ahamiyatga ega (9 ball). Menejment va boshqaruv tizimi effektiv boshqaruv jarayoni o'quv-ilmii komplekslarni muvaffaqiyatli tashkil etishning asosi (7 ball). O'qituvchilar malakasi malakali xodimlar ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi (8 ball). Sifatli infratuzilma texnik va tashkiliy infratuzilma samaradorlikka katta ta'sir ko'rsatadi (6 ball).

Grafikdan ko'rinib turibdiki, ta'lim va ilmiy faoliyatni birlashtirish hamda innovatsion texnologiyalarni joriy qilish sohalarida katta imkoniyatlar mavjud. Shu bilan birga, resurslarni boshqarish va infratuzilmani rivojlantirish yo'nalishlari alohida e'tibor talab qiladi. Mazkur tahlil asosida o'quv-ilmii komplekslarning samaradorligini oshirish uchun quyidagi prioritet yo'nalishlarni aniqlash mumkin: innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ta'lim va ilmiy faoliyat integratsiyasini kuchaytirish, resurslarni boshqarishning samaradorligini oshirish va sifatli infratuzilmani rivojlantirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umumta'lim muassasalarini mablag' bilan ta'minlash ta'lim sifati va maktab infratuzilmasini rivojlantirishning asosiy jihatlardan biridir. Tadqiqot davomida aniqlanganidek, joriy mablag' ajratish tizimi qator kamchiliklarga ega, jumladan: budjet resurslarining tengsiz taqsimoti, xususi sektor ishtirokining yetarli darajada rivojlanmagani va zamonaviy moliyaviy boshqaruv usullarining yo'qligi. Xalqaro tajribalar va mahalliy tahlillar shuni ko'rsatadiki, ta'lim tizimini moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashni takomillashtirish uning samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qilishi mumkin. Ta'lim jarayonlari va tadqiqotlarni ilgari surish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda o'quv-ilmii majmualardan samarali foydalanish talab qilinadi.

Moliyaviy resurslarni adolatli taqsimlash tizimini joriy etish muhim vazifalardan biri hisoblanadi: har bir umumta'lim muassasasiga mablag'larni taqsimlashda hududlarning demografik xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olish hamda kichik maktablar va qishloq joylardagi ta'lim muassasalariga maxsus moliyaviy dasturlarni ishlab chiqish zarur. Davlat-xususi sheriklikni rivojlantirish asosiy vazifalardan biri sifatida xususi sektorni maktab infratuzilmasini yaxshilash va qo'shimcha ta'lim dasturlarini moliyalashtirishga jalb qilish, davlat-xususi sheriklik asosida maktablarni qurish va jihozlashni rag'batlantiruvchi mexanizmlarni ishlab chiqish talab etiladi.

Elektron moliyalashtirish tizimlarini joriy etish ta'lim tizimidagi mablag'larning shaffofligini ta'minlash va maktablarning moliyaviy faoliyati bo'yicha statistik ma'lumotlarni real vaqt rejimida kuzatib borish imkoniyatlarini yaratish uchun muhim ahamiyatga ega. Ta'lim sifatiga asoslangan moliyalashtirish modeli esa maktablarning o'quv natijalari va ta'lim sifatiga asoslangan moliyaviy mexanizmlarni ishlab chiqishni qamrab oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-81-sonli qarori, 2022-yil 11-avgust. <https://lex.uz/docs/-5819319>
2. "Yangi O'zbekiston maktablari" dasturi bo'yicha qabul qilingan qaror va ko'rsatmalar. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/01/18/president-schools/>
3. Jahon Banki (World Bank). "Education Finance Watch 2023" hisobotlari.
4. UNESCO. "Global Education Monitoring Report" (2022).
5. Norboyev.T. "Umumta'lim muassasalarini moliyalashtirish tizimini rivojlantirishning dolzarb masalalari." Toshkent: Iqtisodiyot va Ta'lim jurnali, 2022-yil.
6. Karimberdiyev O. "Davlat-xususi sheriklikni ta'lim tizimida rivojlantirish imkoniyatlari." O'zbekiston moliya jurnalining maxsus soni, 2023-yil.
7. Raxmonov S. "Elektron moliyalashtirish tizimlari va ularning umumta'lim muassasalari uchun ahamiyati." Innovatsion ta'limni rivojlantirish xalqaro konferensiyasi materiallari, 2022-yil.
8. OECD. "Education at a Glance 2023" — Ta'lim tizimining moliyaviy ko'rsatkichlari bo'yicha xalqaro taqqoslash.
9. Finlyandiya, Janubiy Koreya va Singapurning ta'lim tizimi haqida tahliliy maqolalar va hisobotlar.
10. Statistika qo'mitasi. "Umumta'lim muassasalarining moliyaviy ko'rsatkichlari." 2023-yilgi rasmiy ma'lumotlar to'plami.
11. <https://lex.uz/docs/-6008663>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

